

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСМОЛЯЛЬНОСТИ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ «ГЕПАТОПРОТЕМ»

Аглоходжаева Ш.М.¹

Ташпулатова А.Д.²

¹⁻²Ташкентский Фармацевтический Институт, г. Ташкент, Республика
Узбекистан, e-mail: agloходjayevasnaxnoza@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7582675>

Введение. Осмолярность – это характеристика растворов, выражающая их осмотическое давление через суммарную концентрацию кинетически активных частиц в единице объема раствора (мОсм/л). Значение осмоляльности/осмолярности является критическим параметром качества для офтальмологических, ряда назальных, ингаляционных, инфузионных лекарственных препаратов (ЛП), рентгеноконтрастных препаратов (РКП) и лекарственных препаратов для интратекального введения, поскольку характеризует не только их качество и комфортность применения, но и безопасность и гарантию отсутствия различных осложнений.

Цель исследования. Целью данной работы является определение показателя «Осмоляльность» препарата «Гепатопротем» раствора для инфузий криоскопическим методом.

Методы исследования. Определение осмоляльности раствора проводят криоскопическим методом с использованием термометра Бекмана. Основная часть установки – пробирка с боковым отростком. Верхнее отверстие ее плотно закрывается пробкой, через которую проходят термометр Бекмана и проволочная мешалка, один конец которой загнут в виде кольца, свободно охватывающего нижнюю часть термометра. Эту пробирку вставляют в более широкую пробирку, которая играет роль воздушной рубашки, препятствующей слишком быстрому охлаждению жидкости. Собранный прибор помещается в стакан Бунзена, который наполняют перед опытом охлаждающей смесью. Роль охлаждающей смеси выполняет ледяная крошка, в которую добавляется натрий хлорид кристаллический для снижения температуры. Мешалку используют для перемешивания охлаждающей смеси. Температура охлаждающей смеси должна быть на (4–5)°С ниже температуры замерзания исследуемой жидкости.

Нулевая точка прибора устанавливается по воде для инъекций. Калибровка прибора проводят по стандартным растворам натрия хлорида. Определение проводят три раза и берут среднее значение.

При определении температуры замерзания жидкости столбик ртути в термометре начинает опускаться по мере охлаждения жидкости. Обычно перед замерзанием жидкость переохлаждается, и температура жидкости опускается ниже точки замерзания. Как только начинается процесс кристаллизации, температура раствора поднимается за точку замерзания. Повышение температуры происходит за счет выделения открытой теплоты затвердевания.

После этого вынимают пробирку из жидкости, расплавляют кристаллы, нагревая пробирку рукой, и повторяют определение снова. Опыт проводят три раза. Расхождение между определениями должно быть не больше 0,01°C. В случае переохлаждения необходимо добавить в жидкость кристаллик растворителя. Точность определения при данной методике ±5%.

Перед каждым измерением ополаскивают пробирку с боковым отростком раствором, предназначенным для исследования, так же производится измерение и с испытуемыми пробами.

Прибор готов к проведению измерений испытуемого препарата, если полученная величина для калибровочных растворов находится в пределах двух значений калибровочной шкалы. Для уменьшения погрешности и проверки воспроизводимости рекомендуется повторять измерения несколькими навесками из одной и той же пробы, усредняя результаты. Ошибка измерения не должна превышать ±2%.

Расчет осмоляльности осуществляется по следующей формуле:

$$C_{\text{осм}}, \text{мОсмоль/л (мОсмоль/кг)} = \frac{(T_2 - T_1) \times 1000}{1,858},$$

где: 1,858 – моляльная криоскопическая постоянная воды, соответствующая уменьшению точки замерзания, которое происходит в результате растворения 1 моля вещества в 1 кг воды;

1000 – коэффициент преобразования осм/кг в мосм/кг;

T_2 – температура замерзания чистого растворителя (°C);

T_1 – температура замерзания раствора (°C).

Основные результаты. На основании проведенных испытаний пяти серий препарата практически установлена норма для показателя качества «Осмоляльность», которая должна быть в диапазоне от 342 мОсмоль/кг до 431 мОсмоль/кг.

Выводы. Таким образом, определена осмоляльная концентрация раствора для инфузий «Гепатопротем» производства ООО «Temur Med Farm ». Показатель «Осмоляльность» и установленные нормы включены в нормативный документ (Фармакопейная Статья Предприятия)

Использованная литература:

1. Государственная Фармакопея Республики Узбекистан.- Том 1.Часть 1.-Ташкент.- 2021.-С.713
2. «Требования к качеству жидких лекарственных препаратов по показателю «Осмоляльность»» Ковалёва Е.Л, Шестакова А. К, Архипова К.С, Полтева Л.В.